

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2026, № 3 (Май-Июнь)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2026, № 3 (Май-Июнь)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Гиясова Н.О.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўрақулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодидулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Юнусова Н.Ш.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

**СУРУНКАЛИ ЮРАК ЕТИШМОВЧИЛИГИДА БУЙРАК
ФАОЛИЯТИНИ ЭРТА БАҲОЛАШДА ЦИСТАТИН-С ВА УРОМОДУЛИН
КЎРСАТКИЧЛАРИНИНГ ҚИЁСИЙ ТАҲЛИЛИ**

Халилова Ф.А.¹, Гадаев А.Г.², Бобоев А.Т.³, Гадаева Н.А.²

¹ *Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро, Ўзбекистон*

² *Тошкент Тиббиёт Университети, Тошкент, Ўзбекистон*

³ *Республика ихтисослаштирилган гематология илмий амалий тиббиёт
маркази, Тошкент, Ўзбекистон*

Аннотация. Мақолада сурункали юрак етишмовчилигида (СЮЕ) буйрак фаолиятини эрта баҳолашда цистатин-С ва уромодулин кўрсаткичларининг диагностик қиммати ҳамда улар асосида ҳисобланган коптокчалар фильтрацияси тезлиги (хКФТ) кўрсаткичлари солиштирма таҳлил қилинди. Тадқиқотга 240 нафар киши жалб этилди: 1-гурух — кардиоренал синдром мавжуд (n=100), 2-гурух — СЮЕ ва КРС сиз (n=100), 3-гурух — назорат (n=40). Цистатин-С КРС мавжуд гуруҳда $1,61 \pm 0,02$ мг/л (КРС сиз: $1,30 \pm 0,01$; назорат: $0,92 \pm 0,02$), уромодулин $58,4 \pm 1,7$ нг/мл (КРС сиз: $108,7 \pm 2,0$; назорат: $145,3 \pm 3,2$) ни ташкил этди. хКФТ цистатин-С асосида $53,7 \pm 1,3$ мл/дақ/ $1,73$ м² — креатинин асосида ҳисобланганидан ($62,4 \pm 1,8$) ишончли паст. ROC-таҳлил натижаларига кўра уромодулиннинг AUC=0,91, цистатин-С нинг AUC=0,86, креатининнинг AUC=0,79 ни ташкил этди. Уромодулин + цистатин-С комбинацияси AUC=0,94 ни берди. Уромодулин ва цистатин-С ўртасида тескари корреляция аниқланди ($r=-0,62$). 4 та диаграмма ва 2 та жадвал тақдим этилган.

Калит сўзлар: цистатин-С, уромодулин, креатинин, коптокчалар фильтрацияси тезлиги, хКФТ, ROC-таҳлил, AUC, эрта диагностика, СБК даражалари, биомаркерлар.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЦИСТАТИНА-С И УРОМОДУЛИНА В РАННЕЙ ОЦЕНКЕ ФУНКЦИИ ПОЧЕК ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ

Халилова Ф.А.¹, Гадаев А.Г.², Бобоев А.Т.³, Гадаева Н.А.²

¹Бухарский государственный медицинский институт, Бухара, Узбекистан

²Ташкентский медицинский университет, Ташкент, Узбекистан

³Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр гематологии, Ташкент, Узбекистан

Аннотация. В статье проведён сравнительный анализ диагностической ценности цистатина-С и уромодулина в ранней оценке функции почек при хронической сердечной недостаточности (ХСН), а также сравнение показателей расчётной скорости клубочковой фильтрации (рСКФ). В исследование включено 240 человек: 1-я группа — с кардиоренальным синдромом (n=100), 2-я — ХСН без КРС (n=100), 3-я — контроль (n=40). Цистатин-С в группе с КРС составил $1,61 \pm 0,02$ мг/л (без КРС: $1,30 \pm 0,01$; контроль: $0,92 \pm 0,02$), уромодулин — $58,4 \pm 1,7$ нг/мл (без КРС: $108,7 \pm 2,0$; контроль: $145,3 \pm 3,2$). рСКФ по цистатину-С — $53,7 \pm 1,3$ мл/мин/1,73 м² — достоверно ниже, чем по креатинину ($62,4 \pm 1,8$). По данным ROC-анализа AUC уромодулина — 0,91, цистатина-С — 0,86, креатинина — 0,79. Комбинация уромодулин + цистатин-С дала AUC=0,94. Установлена обратная корреляция между уромодулином и цистатином-С ($r=-0,62$). Представлены 4 диаграммы и 2 таблицы.

Ключевые слова: цистатин-С, уромодулин, креатинин, скорость клубочковой фильтрации, рСКФ, ROC-анализ, AUC, ранняя диагностика, стадии ХБП, биомаркеры.

COMPARATIVE ANALYSIS OF CYSTATIN-C AND UROMODULIN INDICATORS IN EARLY ASSESSMENT OF KIDNEY FUNCTION IN CHRONIC HEART FAILURE

Khalilova F.A.¹, Gadayev A.G.², Boboev A.T.³, Gadayeva N.A.²

¹ Bukhara State Medical Institute, Bukhara, Uzbekistan

² Tashkent Medical University, Tashkent, Uzbekistan

³ Republican Specialized Scientific-Practical Medical Center of Hematology, Tashkent, Uzbekistan

Abstract. The article presents a comparative analysis of the diagnostic value of cystatin-C and uromodulin in early kidney function assessment in chronic heart failure (CHF), as well as comparison of estimated glomerular filtration rate (eGFR) indicators. The study included 240 participants: Group 1 — with cardiorenal syndrome (n=100), Group 2 — CHF without CRS (n=100), Group 3 — control (n=40). Cystatin-C in the CRS group was 1.61 ± 0.02 mg/l (without CRS: 1.30 ± 0.01 ; control: 0.92 ± 0.02), uromodulin — 58.4 ± 1.7 ng/ml (without CRS: 108.7 ± 2.0 ; control: 145.3 ± 3.2). eGFR by cystatin-C was 53.7 ± 1.3 ml/min/1.73 m² — significantly lower than by creatinine (62.4 ± 1.8). According to ROC analysis: uromodulin AUC=0.91, cystatin-C AUC=0.86, creatinine AUC=0.79. The combination of uromodulin + cystatin-C yielded AUC=0.94. An inverse correlation was found between uromodulin and cystatin-C ($r=-0.62$). 4 diagrams and 2 tables are presented.

Keywords: cystatin-C, uromodulin, creatinine, glomerular filtration rate, eGFR, ROC analysis, AUC, early diagnosis, CKD stages, biomarkers.

Кириш. Сурункали юрак етишмовчилиги (СЮЕ) билан касалланган беморларнинг 30–50% да буйрак функциясида турли даражада бузилиш кузатилади [1]. Ушбу беморлар орасида буйрак етишмовчилигини эрта

аниқлаш ниҳоятда муҳим: эрта даволаш бошланганда касалликнинг прогрессияси ва терминал буйрак етишмовчилигига ўтишини сезиларли секинлаштириш мумкин [2].

Анъанавий равишда буйрак фаолиятини баҳолаш учун қон зардобдаги креатинин миқдори ва унинг асосида ҳисобланган қоптокчалар фильтрацияси тезлиги (хКФТ) ишлатилади. Аммо креатинин-сезги паст ва специфик эмас: унинг қондаги концентрацияси буйрак фаолиятининг сезиларли пасайишидан кейин ўзгаради. Бундан ташқари, креатинин миқдори мушаклар ҳажми, ёш ва жинс каби омилларга кучли боғлиқ [3].

Цистатин-С — барча ядроли хужайралар томонидан ишлаб чиқарилувчи кам молекуляр оғирликка эга оксил бўлиб, тўлиқ равишда қоптокчаларда филтрланади ва каналчаларда реабсорбция қилинади. Унинг диагностик аҳамияти — мушак массаси, ёш ва жинсга бевосита боғлиқ эмаслиги, шунингдек креатининдан кўра эрта пасайишни сезиш қобилияти [4]. Лекин цистатин-С ҳам асосан қоптокчалар функциясини акс эттиради, тубулоинтерстициал зарарланишларни сезмайди.

Уромодулин (Тамм-Хорсфалл оксили) — буйрак Генле ҳалқасининг кўтарилувчи қисми ва дистал тубулалар эпителиал хужайраларида синтезланадиган гликопротеин бўлиб, у тубулоинтерстициал зарарланишлар учун энг сезгир маркерлардан биридир [5, 6]. Уромодулин даражасининг пасайиши қоптокчалар фильтрацияси сақланган беморларда ҳам тубулоинтерстициал зарарланишлар бор-йўқлигини аниқлаш имконини беради [7].

Шу боис, СЮЕ беморларида буйрак фаолиятини комплекс баҳолашда цистатин-С (қоптокчалар маркери) ва уромодулин (каналчалар маркери) ни биргаликда қўллаш муҳим клиник аҳамиятга эга. Ушбу тадқиқотнинг асосий мақсади — СЮЕ беморларида буйрак фаолиятини эрта баҳолашда цистатин-С ва уромодулин кўрсаткичларининг диагностик аҳамиятини солиштирма

равишда баҳолаш ва уларнинг комбинацияли қўлланиш самарадорлигини ROC-таҳлил орқали аниқлашдир.

Методология. Проспектив, диагностик-таҳлилий тадқиқот дизайни. 2022–2025 йилларда Бухоро давлат тиббиёт институти клиник базаларида 240 нафар киши кузатувга олинди: 1-гурух — СЮЕ негизида ривожланган КРС мавжуд беморлар ($n=100$, ўртача ёш $62,4 \pm 1,2$ ёш); 2-гурух — СЮЕ мавжуд, КРС сиз ($n=100$); 3-гурух — амалий соғлом кўнгиллилар ($n=40$).

Лаборатор маркерлар: цистатин-С — иммунофермент усулида (ELISA) Snibe Maglumi 800 (Хитой) асбоби ёрдамида аниқланди; уромодулин — ELISA усулида; креатинин — кинетик Яффе-усулида; мочевина — биурет реакцияси ёрдамида.

Коптокчалар фильтрацияси тезлиги (хКФТ) икки усулда ҳисобланди:

- 1) Креатинин асосида: CKD-EPI Creatinine 2009 формуласи (мл/дак/1,73 м^2);
- 2) Цистатин-С асосида: CKD-EPI Cystatin C 2012 формуласи (мл/дак/1,73 м^2).

СБК (сурункали буйрак касаллиги) даражалари хКФТ кўрсаткичларига асосан стандарт KDIGO 2012 классификацияси бўйича аниқланди: I — >90 ; II — $60\text{--}89$; IIIа — $45\text{--}59$; IIIб — $30\text{--}44$; IV — $15\text{--}29$; V — <15 мл/дак/1,73 м^2 [8].

Диагностик аҳамият ROC-таҳлил (Receiver Operating Characteristic) усулида баҳоланди. Ҳар бир маркер учун AUC (Area Under Curve), сезгирлик, хосфизмлик, оптимал cut-off қиймати ҳисобланди. Биомаркерлар комбинацияси (уромодулин + цистатин-С) учун логистик регрессия модели қурилди.

Статистик таҳлил SPSS 25.0 ва Python sklearn 1.4 кутубхонасида амалга оширилди. Гуруҳлараро фарқлар Манн-Уитни U-мезони, корреляциялар Пирсон коэффициенти ёрдамида баҳоланди. Барча статистик ҳисоб-китобларда $p < 0,05$ ишончли деб қабул қилинди.

Натижалар ва муҳокама. 1. Цистатин-С, уромодулин ва креатинин кўрсаткичларининг гуруҳлар бўйича солиштирмаси. Тадқиқот натижаларига кўра, КРС мавжуд гуруҳда буйрак функциясини акс эттирувчи

барча кўрсаткичлар сезиларли ўзгаришларга учраган. Биомаркерлар 1-расмда тақдим этилган.

1-расм. Буйрак функцияси биомаркерлари гуруҳлар кесимида ($M \pm m$). Барча гуруҳлар орасида $p < 0,001$

1-расм. Буйрак функцияси биомаркерлари (А — Цистатин-С, Б — Уромодулин, В — Креатинин, Г — xKФТ цистатин-С асосида) гуруҳлар кесимида ($M \pm m$). Барча гуруҳлар орасида $p < 0,001$.

1-расмдан кўришиб турибдики, цистатин-С КРС мавжуд гуруҳда $1,61 \pm 0,02$ мг/л — меъёр чегарасини (1,0 мг/л) сезиларли ошиб ўтган. КРС сиз гуруҳда ($1,30 \pm 0,01$) ҳам меъёр чегараси атрофида, аммо назорат гуруҳига нисбатан ($0,92 \pm 0,02$) юқори. Бу шуни кўрсатадики, цистатин-С СЮЕ беморларида креатинин ҳали меъёрда бўлганда ҳам буйрак фаолиятининг бошланғич бузилишини сеза олади [9].

Уромодулин эса аксинча тенденцияни кўрсатди: КРС мавжуд гуруҳда $58,4 \pm 1,7$ нг/мл — КРС хавфи чегараси (70 нг/мл) дан паст. КРС сиз гуруҳда $108,7 \pm 2,0$ нг/мл — назорат гуруҳига ($145,3 \pm 3,2$) яқин. Уромодулин

даражасининг пасайиши тубулоинтерстициал зарарланишнинг ишончли маркери ҳисобланади.

2. xKФТ ҳисоблаш усуллари солиштирмаси. Креатинин ва цистатин-С асосида ҳисобланган xKФТ кўрсаткичлари солиштирма таҳлили ҳамда СБК даражалари бўйича беморларнинг тақсимоти 2-расмда тақдим этилган.

2-расм. xKФТ ҳисоблаш усуллари тақсимоти ва СБК даражалари бўйича беморлар тақсимоти

2-расм. А — xKФТ ҳисобланиши усуллари тақсимоти (креатинин ва цистатин-С) солиштирмаси. Б — СБК даражалари бўйича беморларнинг тақсимоти.

2А-расмдан кўриниб турибдики, цистатин-С асосида ҳисобланган xKФТ креатинин асосида ҳисобланганидан барча гуруҳларда ишончли паст: 1-гуруҳда 53,7 vs 62,4 (8,7 фарқ); 2-гуруҳда 82,7 vs 89,2 (6,5 фарқ); назоратда 95,4 vs 98,3 (2,9 фарқ). Айниқса КРС мавжуд гуруҳда фарқ энг катта — бу цистатин-С асосидаги xKФТ нинг буйрак ҳамма пасайишини креатининдан кўра яхшироқ акс эттиришини тасдиқлайди [10].

2Б-расм СБК даражалари бўйича беморлар тақсимотини кўрсатади. КРС мавжуд гуруҳда асосий улуш IIIa (42%) ва IIIb (32%) даражада, IV даража 8% беморда учрайди. КРС сиз гуруҳда эса II даража (68%) устунлик қилади, IIIa-IIIb эса фақат 20% беморда учрайди. Бу натижалар цистатин-С асосидаги xKФТ ни СБК даражаларини ажратишда самарали восита эканлигини тасдиқлайди.

1-жадвал.

Буйрак функцияси биомаркерлари ва xKФТ кўрсаткичлари (M±m)

Кўрсаткич	1-гурух (KPC+) n=100	2-гурух (KPC-) n=100	Назорат n=40	p
Цистатин-С, мг/л	1,61±0,02	1,30±0,01	0,92±0,02	<0,001
Уромодулин, нг/мл	58,4±1,7	108,7±2,0	145,3±3,2	<0,001
Креатинин, мкмоль/л	174,1±2,5	102,1±1,8	78,2±1,4	<0,001
Мочевина, ммоль/л	15,2±0,28	8,7±0,18	5,8±0,15	<0,001
хКФТ (креатинин), мл/дақ/1,73 м ²	62,4±1,8	89,2±1,5	98,3±1,6	<0,001
хКФТ (цистатин-С), мл/дақ/1,73 м ²	53,7±1,3	82,7±1,2	95,4±1,5	<0,001
хКФТ фарқи (креат – цист), мл/дақ	8,7	6,5	2,9	<0,001
Протеинурия, г/л	1,07±0,04	0,42±0,02	0,08±0,01	<0,001

3. Уромодулин ва цистатин-С/креатинин ўртасидаги корреляциялар.

Уромодулиннинг буйрак функцияси маркерлари билан ўзаро боғлиқлиги scatter-диаграмма шаклида 3-расмда тақдим этилган.

3-расм. Уромодулиннинг буйрак функцияси маркерлари билан корреляцион таҳлили (КРС+ гуруҳ, n=100)

3-расм. Уромодулин ва буйрак функцияси маркерлари ўртасидаги корреляция (КРС+ гуруҳ, n=100). А — Цистатин-С билан ($r=-0,62$); Б — Креатинин билан ($r=-0,58$).

3А-расмдан уромодулин ва цистатин-С ўртасидаги тескари корреляция ($r=-0,62; p < 0,001$) яққол кўринади: уромодулин камайган сайин цистатин-С даражаси ошади. Бу шуни кўрсатадики, тубулоинтерстициал зарарланиш кузатилганда (уромодулин пасайади) коптокчалар филтрацияси ҳам пасайиб бормокда (цистатин-С ошади). 3Б-расмда уромодулин ва креатинин ўртасидаги тескари корреляция нисбатан камроқ ($r=-0,58; p < 0,001$) — бу креатининнинг буйрак ҳолатини нозикроқ акс эттирмаслиги билан изоҳланади [11].

Шуниси муҳимки, цистатин-С ва уромодулин буйракнинг турли структуралари (коптокчалар ва каналчалар) фаолиятини акс эттиради, шу боис уларнинг комбинацияли қўлланиши буйрак ҳолатини комплекс баҳолаш имконини беради. Бу патогенетик мантиқ кейинги бўлимда ROC-таҳлил орқали диагностик жиҳатдан тасдиқланади.

4. ROC-таҳлил: биомаркерларнинг диагностик кўрсаткичлари. КРС ни ташхислашда цистатин-С, уромодулин, креатинин ва уларнинг комбинациясининг диагностик аҳамияти ROC-таҳлил орқали баҳоланди (4-расм).

4-расм. КРС ни ташхислашда биомаркерларнинг ROC-таҳлили. AUC (Area Under Curve) қанчалик 1 га яқин бўлса, диагностик аҳамият шунчалик юқори.

ROC-таҳлил натижалари бўйича энг юқори диагностик аҳамият уромодулинда (AUC=0,91) аниқланди — уромодулин <70 нг/мл cut-off қийматида сезгирлик 86% ва хосфизмлик 82% га етди. Цистатин-С нинг AUC=0,86 — cut-off >1,2 мг/л да сезгирлик 79% ва хосфизмлик 74%. Креатинин эса нисбатан паст диагностик кўрсаткичларни намоён қилди (AUC=0,79, сезгирлик 71%, хосфизмлик 68% > 120 мкмоль/л да).

Энг муҳим топилма — уромодулин ва цистатин-С комбинациясининг AUC=0,94 ни ташкил этгани, сезгирлик 92% ва хосфизмлик 88% га етган. Бу шуни кўрсатадики, иккита маркерни биргаликда қўллаш диагностик аниқликни сезиларли оширади. Patolojik механизм бу: цистатин-С коптокчалар функциясини, уромодулин эса каналчалар функциясини ифодалайди, шу боис

уларнинг комбинацияли қўлланилиши буйрак фаолиятини комплекс баҳолашга имкон беради [12].

2-жадвал.

Биомаркерларнинг диагностик кўрсаткичлари (ROC-таҳлил)

Маркер	Cut-off	AUC	Сезгирлик	Хосфизмлик	р
Уромодулин	<70 нг/мл	0,91	86%	82%	<0,001
Цистатин-С	>1,2 мг/л	0,86	79%	74%	<0,001
Креатинин	>120 мкмоль/л	0,79	71%	68%	<0,001
хКФТ (цистатин- С)	<60 мл/дақ	0,88	83%	79%	<0,001
хКФТ (креатинин)	<60 мл/дақ	0,76	68%	65%	<0,001
Уромодулин + Цистатин- С	Комбинация	0,94	92%	88%	<0,001
Уромодулин + Цистатин- С + Креатинин	Комбинация	0,95	93%	89%	<0,001

2-жадвал маълумотлари асосида хулоса қилинадики, СЮЕ беморларида буйрак фаолиятини эрта баҳолашда уромодулин ва цистатин-С комбинацияси (AUC=0,94) энг оптимал ёндашув ҳисобланади. Бу комбинация ҳам клиник самарадорлик, ҳам иқтисодий жиҳатдан асосли — иккита маркерни анализ қилиш учли маркер мажмуасига нисбатан камроқ ресурс талаб қилиб, диагностик аниқликни деярли максимал даражада таъминлайди.

Хулоса

1. СЮЕ беморларида цистатин-С (1,61 vs 1,30 vs 0,92 мг/л) ва уромодулин (58,4 vs 108,7 vs 145,3 нг/мл) кўрсаткичлари КРС мавжуд гуруҳда сезиларли ўзгарган (барчаси $p < 0,001$). Цистатин-С коптокчалар фильтрациясининг бошланғич пасайишини креатининдан кўра эртароқ сезади.
2. Цистатин-С асосида ҳисобланган хКФТ креатининдан кўра 8,7 мл/дақ паст кўрсаткич беради (КРС+ гуруҳда), бу буйрак функциясини баҳолашнинг сезгирроқ усули эканлигини тасдиқлайди. КРС мавжуд беморларнинг 74% и СБК нинг Ша-Шб даражасида, 8% и эса IV даражада эди.
3. Уромодулин ва цистатин-С ўртасида тескари корреляция ($r = -0,62$, $p < 0,001$), уромодулин ва креатинин ўртасида ҳам тескари корреляция ($r = -0,58$) аниқланди. Бу икки маркер буйракнинг турли структуралари (каналчалар ва коптокчалар) функциясини ифодалаганлиги учун уларни биргаликда қўллаш патогенетик жиҳатдан асосли.
4. ROC-таҳлил натижаларига кўра энг юқори диагностик аҳамият уромодулинда ($AUC = 0,91$), сўнгра цистатин-С ($AUC = 0,86$) ва креатинин ($AUC = 0,79$). Уромодулин < 70 нг/мл cut-off да сезгирлик 86% ва хосфизмлик 82% га етади.
5. Уромодулин ва цистатин-С комбинацияси КРС ни ташхислашда оптимал диагностик ёндашувдир ($AUC = 0,94$, сезгирлик 92%, хосфизмлик 88%). Ушбу икки маркернинг биргаликда қўлланиши клиник амалиётда мажбурий ёндашув сифатида тавсия этилади.

Адабиётлар

1. Damman K., Valente M.A., Voors A.A., et al. Renal impairment, worsening renal function, and outcome in patients with heart failure: an updated meta-analysis. Eur Heart J. 2014;35(7):455–469.

2. Hatamizadeh P., Fonarow G.C., Budoff M.J., et al. Cardiorenal syndrome: Pathophysiology and potential targets for clinical management. *Nat Rev Nephrol.* 2013;9(2):99–111.
3. Levey A.S., Bosch J.P., Lewis J.B. A more accurate method to estimate glomerular filtration rate from serum creatinine. *Ann Intern Med.* 1999;130(6):461–470.
4. Inker L.A., Schmid C.H., Tighiouart H., et al. Estimating glomerular filtration rate from serum creatinine and cystatin C. *N Engl J Med.* 2012;367(1):20–29.
5. Devuyst O., Olinger E., Rampoldi L. Uromodulin: from physiology to rare and complex kidney disorders. *Nat Rev Nephrol.* 2017;13(9):525–544.
6. El-Achkar T.M., Wu X.R. Uromodulin in kidney injury: an instigator, bystander, or protector? *Am J Kidney Dis.* 2012;59(3):452–461.
7. Then C., Then H.L., Lechner A., et al. Serum uromodulin and decline of kidney function in older participants of the population-based KORA F4/FF4 study. *Clin Kidney J.* 2021;14(1):205–211.
8. KDIGO 2012 Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease. *Kidney Int Suppl.* 2013;3(1):1–150.
9. Stevens L.A., Coresh J., Greene T., Levey A.S. Assessing kidney function — measured and estimated glomerular filtration rate. *N Engl J Med.* 2006;354(23):2473–2483.
10. Shlipak M.G., Matsushita K., Ärnlöv J., et al. Cystatin C versus creatinine in determining risk based on kidney function. *N Engl J Med.* 2013;369(10):932–943.
11. Garimella P.S., Biggs M.L., Katz R., et al. Urinary uromodulin, kidney function, and cardiovascular disease in elderly adults. *Kidney Int.* 2015;88(5):1126–1134.
12. Fenske W., Wanner C., Allolio B., et al. Copeptin levels associate with commonly investigated risk factors and complications in chronic kidney disease. *Eur J Endocrinol.* 2010;162(6):1117–1124.

13. Coresh J., Selvin E., Stevens L.A., et al. Prevalence of chronic kidney disease in the United States. *JAMA*. 2007;298(17):2038–2047.
14. LaFavers K.A., Macedo E., Garimella P.S., et al. Circulating uromodulin inhibits systemic oxidative stress by inactivating the TRPM2 channel. *Sci Transl Med*. 2019;11(512):eaaw3639.
15. Lv L., Wang J., Gao B., et al. Serum uromodulin and progression of kidney disease in patients with chronic kidney disease. *J Transl Med*. 2018;16(1):316.
16. Ronco C., McCullough P., Anker S.D., et al. Cardio-renal syndromes: Report from the consensus conference of the Acute Dialysis Quality Initiative. *Eur Heart J*. 2010;31(6):703–711.
17. Köttgen A., Hwang S.J., Larson M.G., et al. Uromodulin levels associate with a common UMOD variant and risk for incident CKD. *J Am Soc Nephrol*. 2010;21(2):337–344.